

سورة الكوثر بين النص القرآني والترجمة اللاتينية: دراسة بلاغية تركيبية

**Surat AL-Kawthar between Arabic and Latin: A
Rhetorical Syntactic Study.**

**La surat "Al-Kawthar" e La sua Trasposizione in
Latino: Uno Studio Morfo-sintatico e Retorico.**
Dr. Haitham Mohammed Abd El Alim El Sayed Arafa
Doctor of Greek and Latin Philology
**Ain Shams University, Faculty of Arts, Ancient
European Civilization Department**

د. هيثم محمد عبد العليم السيد عرفة

مدرس فقه اللغتين اليونانية واللاتينية، قسم الحضارة الأوروبية القديمة، كلية

الآداب، جامعة عين شمس

haitham.mohamed@art.asu.edu.eg, arafahaitham@gmail.com

المقدمة:

تلقي هذه الدراسة الضوء على النص القرآني والترجمات اللاتينية بصفة عامة، وسورة الكوثر وترجمات ثيريلو لوكارايوس، ولودوفيكو ماراتشي بصفة خاصة، إذ توضح مدى حقيقة الإعجاز الرقمي للعدد عشرة في السورة، والوقوف على توظيف الفعل الماضي للدلالة على الزمن المستقبل، والوقوف على التعبير عن الرب سبحانه وتعالى بضمير الجمع وليس الأفراد، والوقوف على توظيف استخدام حرف /الفاء/ مع الفعل (صل)، والوقوف على استخدام الفعلين "صل وانحر" في صيغة الأمر، والوقوف على استعمال لفظ الرب دون لفظ الجلالة الله، وغير ذلك من أسئلة. أضف إلى ذلك الوقوف على تنوع الأغراض البلاغية سواء في النص القرآني ولاسيما التوكيد، والتعريض،

والالنفات، والايجاز، والقصر، والاستعارة، والطباق، والسجع، أو في الترجمة اللاتينية ولاسيما التأكيد البلاغي، والتأوب بين الأزمنة وبين الضمائر وبين الأشخاص، وتمائل البداية مع النهاية، وتمائل الوسط مع النهاية، والأنافورة، والسجع، والجناس، والحذف.

This study sheds some light on the Qur'anic text and Latin translations in general, and Surat Al- Kawthar, the transpositions of Cirilo Lucaris and Ludovico Marraccio in particular. It shows the true extent of the numeric miraculousness of the number ten and its occurrence in the Surat, how to use the past tense to denote the future, how to employ the pronoun /we/ for the /I/, using the prefix /fa/ with the verb pray, two verbs “pray and slay” in imperative mood, using the term “Lord” instead of “Allah” in the surat, and so on. It focuses on the structural and rhetorical aspects, whether in the Qur'anic text, especially corroboration, allusion, apostrophe, brachylogy, restriction, metaphor, antithesis, assonance, or in Latin translations. e.g. ἔμφασις emphasis, ἕτεροσις or exchange of accident whether in tenses, pronouns, or in persons, μεσαρχία or beginning and middle repetition, μεσοτέλευτον or middle and end repetition, ἀναφορά or like sentence-beginnings, ὁμοιτέλευτον or like endings, ὁμοιπρόφρον or alliteration, ἔλλειψις or omission also as.

Questo studio getta luce sul Corano e sulla sua traduzione latina, in generale, e la Surat “Al-Kawthar” in particolare, nella sua traduzione spagnola, di Cirillo Lucaris, e quella

italiana di Ludovico Maracci. Lo studio mostra il miracolo numerico del Corano e la sua presenza nella surat, usare il passato per denotare il future, utilizzare il pronome /noi/ per il pronome /io/, usa il prefisso /fa/ con il verbo pregare, due verbi “pregare e uccidere” nel modo imperativo, la parola “il Signore” invece di “Allah” nella surat, eccetera. Lo studio si concentra sugli aspetti morfologici e letterari nel testo coranico, in particolare o nella sua traduzione, per esempio l’apostrofo, la metafora, l’antitesi, lo scambio nei tempi, pronomi, e le persone, l’imitazione tra principio e mezzo, e tra principio e fine. e l’anafora, la allitterazione, e la omissione e simili.